

УЧИШ АППАРАТЛАРИНИ ЁҚИЛҒИ МОЙЛАШ МАТЕРИАЛЛАРИ,
МАХСУС СУЮҚЛИКЛАР, СУВ ВА ГАЗЛАР БИЛАН ТЎЛДИРИШ

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ҲАРБИЙ

АВИАЦИЯ БИЛИМ ЮРТИ ДОЦЕНТИ

А.С. КОБИЛОВ

E-mail gobilov@mail.ru

Аннотация: Ушбу мақолада, учиш аппаратларини ёқилғи мойлаш материаллари, махсус суюқликлар, сув ва газлар билан тўлдириш ёритилган.

Калит сўзлар: ЁММ, тўлдириш, газ, суюқлик, намлик, сув, авиатехник, штуцер. Заправка ла горюче-смазочными материалами, спецжидкостями, водой и зарядка газами

Аннотация: в этой статье освещаются заправка систем самолета, качества ее выполнения, работоспособность систем, безопасность, организации и обеспечению заправки.

Ключевые слова: ГСМ, заправка, газ, жидкост, влага, вода, авиатехник, штуцер.

Abstract: this article covers the refueling of an aircraft, lubrication materials, filling with special liquids, water and gas.

Keywords: Fuel lubrication material, filling, gas, liquid, moisture, water, airtechnician, fitting.

Самолётлари ёқилғи тизими бокларига ёқилғи тўлдириш масъулиятли операция хисобланиб, унинг сифати самолёт тизимларнинг ишончли ишлашига ва парвоз хавфсизлигига тасир қилади. Самолёт ёқилғиси ва мойлаш материаллари (ЁММ), махсус суюқликлар ва газларни ёқилғи ва мойлаш материалларини ишлатиш ва сифатини назорат қилишни ташкил этиш ва тўлдириш тўғрисидаги Низом ва (йўриқномалар) асосида амалга оширилади. Самолёт тизимларини функционал ишлаши нефт махсулотларини

махсус резурарларда тўғри сақланишига ва ёқилғи тўлдириш станцияларини тўғри ишлашига боғлиқ бўлиб қолмоқда. Ёқилғи қуйиш жараёни бир қатор ўзига хос операцион талабларни талаб қилади:

- самолётни парвозга тайёрлашда ёқилғи ва мойлаш материалларининг миқдори ва сифати белгиланган меъёрларга ёки ҳисоб-китобларга жавоб беришини таъминлаш;

- ёқилғи ва мойлаш материалларининг паспортда кўрсатилган физик-кимёвий хоссаларга, ГОСТ стандартлари талабларига ва ушбу турдаги самолётлар учун иш кўрсатмаларига мувофиқлигини таъминлаш;

- механик аралашмаларнинг (кир, намлик, муз кристаллари ва бошқалар.) ёқилғи ва мойлаш материалларида йўқлиги;

- ёқилғи қуйиш вақтида механик аралашмалар ва сувнинг ёқилғига киришининг олдини олиш;

- ёнғин хавфсизлиги қоидаларини тўлдириш қоидаларини (ёнғин хавфсизлиги воситалари мавжудлиги, самолёт ёқилғи қуйиш воситалари ерлаштиришни.) амалга ошириш билан боғлиқ барча мутахассислар ўз расмий вазибаларини юқори сифатли бажариш;

- ёқилғи ва мойлаш материалларининг замонавий сифат назорати, дренаж лойқаси ва бошқалар.;

- тошиб кетган тақдирда ёқилғи учиш аппарати бошқа тизимларига тушмаслиги лозим;

- ёпиқ (марказлаштирилган) ёқилғи қуйиш тизими самолётнинг ёқилғи тизимини ва ҳар бир баклар гуруҳини ёқилғи билан таъминлаши керак;

- ёпиқ ёқилғи қуйиш тизимидан фойдаланилганда, ҳар бир баклар гуруҳининг ёқилғини назорат қилиш ва уларни тўлиб-тошишига йўл қўймаслик ишончилиги таъминланиши керак;

- ёқилғи қуйиш учун самолётдаги арматура қулай жойда жойлашган бўлиши керак. Самолётни ёқилғи қуйиш ёқилғиси баклари ва марказлашган ёқилғи қуйиш тизими (МТ) ёрдамида амалга оширилиши мумкин.

Сифими жиҳатидан баклар кичик (5 м3 гача), ўрта (6-12 м3), йирик (13-25 м3) ва айниқса катта (25 м3 дан ортиқ) бакларга бўлинади. Транспорт воситалари учун ёқилғи баклари автомобил, тиркама, ярим тиркама ва комбинациялашган бўлади.

Мобил ёқилғи бакларига нисбатан МТ тизимларининг асосий афзаллиги:

- самолётнинг ёқилғи қуйиш вақтини сезиларли даражада қисқартириш;
- ёқилғи қуйиш жараёнини механизациялаш ва автоматлаштириш даражасини ошириш;
- ишлаб чиқариш жараёнининг меҳнат интенсивлигини камайтириш ва хизмат кўрсатувчи ходимларни камайтириш;
- ёқилғи қуйиш шахобчаларига ёқилғи қуйиш шахобчаларидан ёқилғи етказиб бериш харажатларининг ўртача 4 баробар камайиши;
- ёқилғининг механик аралашмалар ва сув билан тикилиб қолишини бартараф етиш.

Агар парвоз талаблари тўлиқ кўринишдаги тўлдиришни талаб қилса, баклар ёки баклар гуруҳлари пломба бўйинлари орқали юқоридан тўлдирилади.

Бундан ташқари, операция давом этаётган эскирган кўринишдаги айрим самолётлар босим остида пастдан марказлашган ёқилғи қуйиш тизимларига эга эмас ва бакларда ёқилғи қуйиш оғзи орқали юқоридан амалга оширилади. Бу ҳолда, ёқилғи иссиқлик натижасида жичлик миқдори камайиши натижасида ёқилғи миқдори ошади, шундай қилиб, бакларни тўлдириш пўкакли ёки ҳажимли ўлчаш воситалари амалга оширилган ҳолда малум миқдорда бўш жой қолдирилади. Очiq усулда тўлдирилгандан сўнг ёқилғи қуйиш оғзи тирқишларини эҳтиёткорлик билан ёпиш керак.

Бу усулнинг камчиликлари қанот юзасига зарар етказиш хавфи борлигида, оператор ёқилғи қуйиш жараёнида жисмоний жароҳат олмасилиги учун етарлича малакага эга бўлиши талаб этилади, бакларни ёқилғи билан тўлдириш вақтида бакга қум, чанг, намлик тушмаслигини олдини олиш шарт. Катта ҳажимли ёқилғи баклари тизимига эга бўлган оғир самолётларни ёқилғи

қуйиш жараёни (100 тоннагача ёки ундан ортиқ) кўп вақт талаб қилади, шунинг учун марказлашган ёқилғи қуйиш тизими жуда қўл келади.

Ёқилғи қуйиш вақтида қуйида кўрсатилганларга риоя қилиш керак:

- ёқилғи қуйиш вақтида ёнғин чиқиш эҳтимоли жуда катта шунинг учун ёнғин хавфсизлик қоидаларига амал қилиш талаб этилади шу билан биргаликда лак - бўёқ қопламаларга ва резина маҳсулотлари устга тўкишга йўл қўйманг;

- двигателларни, агрегатларни, тизимларни ҳамда кабиналардаги ҳавони иситиш тақиқланади;

- электр таъминотини самолётга уламанг ёки узманг;

- электр таъминоти симларини хизмат кўрсатиш воситалари йўлига жойлаштирманг;

- автомобил тўхташ жойида ёқилғи тўкилганда, самолётнинг алоҳида қисмлари ёқилғи билан ювилганда ёки самолёт кабиналарида ёқилғи буғлари аниқланганда ёқилғини тўлдиришни тўхтатинг;

- агар ёқилғи қуйиш вақтида баклар тошиб, ёқилғининг тўкилиши кузатилса, самолётни шу жойдан қўчириб, ёнғинга қарши чоралар кўриш керак;

- ёқилғининг қуйишга олиб келиши мумкин бўлган техник терисига тушишига ва - заҳарланишга йўл қўйманг.

Ёқилғини тулдиришда эгилувчан шланг деворларида электростатик зарядлар юзага келади, бу эса ёнилги бакида электр учқуни ва ёнғинга олиб келиши мумкин.

Ёқилғи қуйиш жараёнида:

- автотураргоҳни чет жиҳозларидан тозалаш;

- ёқилғи қуйиш машинасини автотураргоҳга чақириш ва жойлаштириш;

- ёқилғи қуйиш машинасини ва самолёт ўртасидаги оралиқ масофани сақланг;

- ёқилғи ёки мой учун назорат картаси ва паспортини ёқилғи қуйиш учун яроқлилигини текшириш (ёқилғи синфининг ушбу турдаги самолётга

мослиги, текшириш санаси) тўғрисида мансабдор шахсларнинг тегишли имзаси бўлиши шарт;

- тарқатиш қурилмаларининг филтри, назорат қурилмаларининг хизмат кўрсатувчанлиги ва тозалигини, тўлдириш қурилмасида муҳрлар мавжудлигини текшириш;

- ёқилғи қуйиш машинаси келганидан 15 дақиқа ўтгач, шаффоф шиша идишга ёқилғи баклардан 1-2 литр ёқилғи олиб уни механик аралашмалар, сув, муз кристаллари йўқлигини учун текширинг.);

- қурилмаларни бортдаги тўлдириш арматураларига улаш ва уларни бир-бирига маҳкамлаш;

- ёқилғи қуйиш машинаси ва самолёт насосларини ёқиш.

Самолётни ёқилғи қуйиш жараёни ва натижаларини назорат қилиш амалга оширилади:

- ёқилғи қуйиш панелидаги асбоблар ва сигнал қурилмалари бўйича;

- ёқилғи қуйиш машинаси асбоблари бўйичаназорат текшируви амалга оширилади;

Бундан ташқари, сув борлиги лакмус қоғозини ёки калий перманганатни чўкмали шаффоф идишга тушириш йўли билан текширилади.

Агар сув ёки механик аралашмалар борлиги аниқланса, уларни баклардан зудлик билан тўкиб ташлаш, самолёт бакларидаги ёқилғи (мой) ни тўлик алмаштиришгача бўлган чораларни кўриш ва уларнинг ифлосланиш манбаларини аниқлаш лозим.

Самолёт ёқилғи тизимларини баклари очиқ ва ёпиқ усуллар билан амалга оширилади. Ёқилғи қуйиш машинаси бир хил операцияларни амалга ошириш мумкин.

Шланги ёқилғи қуйиш машинаси ёқилғи қуйиш ва тўлдиришдан олдин, ўз тизимидаги ҳаво босимини тиклашингиз керак. Гидравлик тизимлар резервуарларидаги суюқлик ҳажми ҳар бир самолёт тури учун меъёрланади ва ташқи ҳаво ҳарорати ва тизимда босимнинг мавжудлиги (ёки йўқлиги) ҳисобга олинган ҳолда бир вақтнинг ўзида бошқарилади.

Махсус суюқликлар, дистилланган сув ва самолёт тизимларини йқилғи билан тўлдириш (зарядлаш) учун бериладиган газлар учун корхонанинг тегишли хизматлари амалга оширилган назорат ёзуви ва Гостга риоя қилинган ҳолда назорат карточкасини (паспортини) тақдим этади. Шунингдек, ёқилғи қуйиш тизимига оид ҳужжатлар (шакллар, назорат купонлари) текширилади, бу ерда иншоотларни суюқлик (газ) билан тўлдириш натижалари ва объектларни назорат қилиб бориш қайд етилади. Суюқликлар (газлар) бўлган идишлар бу суюқлик (газ) учун стандарт рангга бўялиши, тегишли белги ва ёзувга ега бўлиши, суюқлик (газ) номи бўлиши керак. Баклар ва тизимларни газлар билан зарядлаш узатмалар қутиси билан махсус қурилмалар орқали амалга оширилиши керак улар таркибида 200 дан ортиқ хилма-хил бирикмалар бўлганлиги учун уларнинг айримлари заҳарли ҳисобланади.

Нефт чиқинди маҳсулотлари (масалан, ёғлар, гидравлик суюқлик, ёқилғи) янада қайта ишлаш ва фойдаланиш учун махсус идишларда тўпланган бўлиши керак. Бу муҳим ёқилғи тежаш имконини беради. Парвозлар жадаллиги юқори бўлган айрим аэропортларда марказлашган тизимлар нафақат ёқилғи қуйиш учун, балки тўқилган ёқилғини йиғиш учун ҳам тузилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. ГОСТ 21487-90. Средства наземного обслуживания самолетов и вертолетов. Общие технические требования, - М.: Стандартиздат, 1990, - 21с.
2. Руководство по приему, хранению, подготовке к выдаче на заправку и контролю качества авиационных горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей в предприятиях воздушного транспорта. М.: Редакция Минтранса РФ, 1993, - 114с.
3. Руководство по контролю качества авиатоплива и технологиям работ для совместных служб заправки ВС топливом, М.: 2001 - 65с.
4. Руководство по контролю качества авиатоплива и технологиям работ для совместных складов аэропорта, М.: 2001 - 68с.
5. Руководство по проектированию объектов авиатопливообеспечения в аэропортах РФ М.: ГПИиНИИ ГА, 2004. - 72с.